

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3707616>

УДК 37.013

Гиренко И.В., Томичева И.В.

Гиренко Ирина Викторовна, старший преподаватель, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Россия, 295007, г. Симферополь, просп. Вернадского, 4, E-mail: irinagirenko@mail.ru.

Томичева Ирина Валентиновна, преподаватель, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Россия, 295007, г. Симферополь, просп. Вернадского, 4, E-mail: ptitchca@rambler.ru.

Вопросы педагогики университета завтрашнего дня: метапознание студентов и их дальнейшее трудоустройство

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся, прежде всего, определения навыков, охватываемых университетской подготовкой и внутренних ресурсов обучающихся для дальнейшей успешности в будущей профессии. Встаёт вопрос об оценке и проблемах обучения этим навыкам. В определение навыков, имеющих важное значение для профессионального будущего студентов, необходимо исходить из трёх точек зрения: обучающихся, преподавателей университетов и работодателей. В области метапознания преподавателям необходимо овладеть многими инновациями. Обучающийся должен самостоятельно оценивать качество собственных знаний. В современной педагогике наблюдается взрыв учебных ресурсов. Между потребностями в обучении и ресурсами существует ряд педагогических подходов. Имея представление об успехах обучающихся, преподаватель может адаптировать методы и формы преподавания. Прогрессивная учебная программа позволит обогатить занятия актуальной информацией.

Ключевые слова: мотивация, фаза обучения, инновации, педагогическая рефлексия, стратегия обучения, профессиональная пригодность, учебная программа, персональные навыки.

Girenko I.V., Tomicheva I.V.

Girenko Irina Viktorovna, senior teacher, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Russia, 295007, prosp. Vernadskogo, 4. E-mail: irinagirenko@mail.ru

Tomicheva Irina Valentinovna, teacher, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Russia, 295007, prosp. Vernadskogo, 4. E-mail: ptitchca@rambler.ru

Pedagogy questions of the University of tomorrow: metacognition of students and their further employment

Abstract. This article deals with issues related primarily to the definition of skills covered by University training and internal resources of students for further success in the future profession. There is a question of assessment and problems of teaching these skills. The definition of skills that are important for the professional future of students must be based on three points of view: students, University teachers, and employers. In the field of metacognition, teachers need to master many innovations. The student must independently assess the quality of his own knowledge. In modern pedagogy, there is an explosion of educational resources. There are a number of pedagogical approaches between learning needs and resources. Having an idea of the success of students, the teacher can adapt the methods and forms of teaching. The progressive curriculum will help to enrich classes with relevant information.

Key words: motivation, learning phase, innovation, pedagogical reflection, learning strategy, professional aptitude, curriculum, personal skills.

Комментируя точку зрения студентов, Пьер Верберен писал, что обыденная студенческая жизнь не идёт ни в какое сравнение с тем, что их ожидает в будущем. Существует боязнь рынка труда, перед которым они чувствуют себя безоружными. Студент не ощущает себя интегрированным в педагогический проект. В базовую подготовку должны быть включены исследования, т.к. к знанию обращаются уже не с точки зрения содержания, а с точки зрения процессов. Обучающиеся видят в научных исследованиях возможность помогать как обществу в целом, так и каждому человеку в частности. Обучающиеся обладают способностью гибко решать поставленные задачи, адаптироваться к изменяющимся условиям, получать информацию, нужную в социально важных проектах. Они остро нуждаются в обновлении педагогики, отсюда и рождение инициатив по обучению на основе проблем или проектов, направленных, в основном, на обеспечение мотивации обучающихся.

Точку зрения преподавателей выразил Дьёдонне Леклерк [15], предложив модель компетенций в виде пирамиды.

Рис. 1. Пирамида компетенций

Конкретные навыки, т.е. специальные, дисциплинарные, слабо трансферабельные знания: например, грамматика иностранного языка никак не помогающая понять, запомнить или полюбить географию страны.

Демультипликаторные навыки, т.е. способы коммуникации, поиска и обработки информации независимо от сферы изучения и применения. Эти ментальные способности, названные Выготским (1930) культурными инструментами, обеспечивают автономный доступ к новым конкретным компетенциям [16].

Стратегические навыки позволяют выбрать оптимальную процедуру, адаптировать соответствующий ответ к каждой ситуации путём самооценки, планирования задания, взаимодействия с другими людьми.

Динамические навыки относятся к мотивационным аспектам, которые мобилизуют человека в процессе обучения. Именно через мотивацию мы подходим к проблемам, другим навыкам, позволяющим проникать в суть. Мотивация – это клинок, притупление которого нельзя допустить.

Чтобы справиться с задачей оценки трансверсальных компетенций, упомянутых выше, преподавателям требуется овладение многими инновациями. Затронем только одну область: области метапознания.

В своих исследованиях в начале 1990-х годов Ванг, Хертель и Вальберг приходят к выводу о том, что среди когнитивных и аффективных переменных наибольшее влияние на обучение оказывает метакогнитивное познание [17]. Существуют две причины для изменения способности обучающегося самостоятельно оценивать качество собственных знаний: причины, связанные с индивидуальным обучением, а также социальные и профессиональные причины. Английский философ Бетранд Расселл обличает проблему: «Проблема этого мира в том, что глупцы и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений». А американский писатель-юморист Марк Твен добавляет: «Нас ведёт к беде не то, что мы чего-то не знаем... К беде ведёт знание, которое мы считаем «истинным», но которое на самом деле ошибочно».

В оценке метапознания мы принимаем тезис Бруно де Финетти [14] о том, что существует частичное знание, детекция которого необходима и осуществима. Только субъективная вероятность может придать объективный смысл любому ответу и любому методу оценки.

Леклерк говорит о потребности учиться, как о тройном взрыве, поражающем всех, всегда и везде.

Рис.2. Схема фаз обучения

Сегодня всем необходимо учиться. Амульд Клаусс, философ по образованию, утверждал, что в середине XIX века, в разгар промышленной революции, мир перевернулся [13]. До этого времени было достаточно узнать в течение первой половины жизни все, что могло понадобиться на протяжении всей оставшейся её части. Можно было опираться на эти знания, т.к. окружающий мир не менялся: это был «статический» мир. Однако сегодня мы живем в динамически меняющемся вокруг нас мире. Жан-Мари Альбертини с иронией отмечает, что самое сложное с чем мы имеем дело – это постоянно растущее невежество. Каждую минуту тысячи учёных, художников, мужчин и женщин творят, изобретают, создавая усугубляющие наше невежество продукты [12]. Для того, чтобы стать успешным в профессиональной сфере, просто быть родителями или гражданами своей страны, мы должны, даже обязаны учиться, чего не наблюдалось ещё столетие или даже тридцать лет назад. Это влечёт за собой экономические и финансовые проблемы.

Учиться надо всем и всегда, не ожидая фаз обучения. Ответы на потребности в подготовке кадров должны поступать точно в срок с нулевой задержкой, поскольку во многих сферах необходим высококвалифицированный качественный кадровый состав. Это ведёт к росту сервукции, (неологизм для обозначения производства услуг), и прежде всего к самообслуживанию, т.е. к принятию ответственности за производство части услуг самими бенефициарами.

Современная педагогика с уверенностью говорит о тройном взрыве учебных ресурсов, характеризующимся тремя составляющими: аудиовизуальной (например, ТВ), интерактивной (компьютер), телематической (интернет). Интернет представляет собой комбинацию трёх компонентов, каждый из которых может быть описан отдельно, их интеграция проходит в интерактивном мультимедийном пространстве. Развитие глобальной компьютерной сети открыло новые перспективы эволюционного совершенствования образовательной системы. Дистанционное образование, основанное на интернет-технологиях, выполняет ряд новых функций и предполагает реализацию определённых принципов, среди которых важное значение имеет принцип распределённого сотрудничества, интеграции. В современных условиях возникает необходимость формирования гибкой распределённой системы непрерывного пожизненного образования, с помощью которой человек может иметь доступ к ресурсам информации и базам данных, непрерывно в течение жизни повышать свои профессиональные навыки и которая позволяет ему быть профессионально мобильным и творчески активным. Однако вопреки распространённому мнению, дистанционное обучение зачастую требует больше человеческих ресурсов, чем обучение очное. При мультидисциплинарной подготовке учебного курса преподаватель работает в тесном контакте с преподавателями различных дисциплин, графическим дизайнером, специалистом по информатике и т.д. Это также относится и к преподаванию курса, в котором участвуют преподаватель, обеспечивающий персонализированное сопровождение определённого количества обучающихся, модератор, управляющий форумами, и т.д.

В отличие от общепринятого мнения, в основе дистанционного курса обучения лежит не текст, размещённый в Интернете (в формате html), а мероприятия, дискуссионные форумы и возможности интерактивного тестирования.

Результат педагогической рефлексии приводит к выводу, что преподаватели университета действуют в небольшом временном интервале, очень маленьком по прозрачности, но гигантском в реальности, между сервукцией в обучении и образовательными мультимедиа. Между потребностями в обучении и ресурсами существует целый ряд педагогических подходов. Речь идет о парадигмах, стратегиях обучения, фокусирующихся на целях, к которым следует стремиться, и средствах их достижения.

С точки зрения работодателей крайне важной детерминантой является профессиональная пригодность. По мнению Питера Найта профессиональная пригодность – «это не наличие работы, а способность её сохранить» [4]. Он ссылается на данные о 6 000 студентах из Великобритании, родившихся в 1970 году и опрошенных в возрасте 5, 10, 16, 21 и 26 лет. Ими названы следующие основные факторы успеха в жизни:

- самооценка;
- качество социальных отношений;
- поведенческие навыки (профессионализм);
- высокий локус контроля (чувство контроля);

Очевидно, что эти ценности близки к академическим (рис 3).

В современном педагогическом мире учебная программа зачастую является наиболее яростно защищаемым аспектом системы образования. Учебная программа воплощает и передаёт наследие, принципы и устремления, определяя образовательный путь, по которому пойдут будущие граждане и специалисты. Во всех дисциплинах эксперты стремятся использовать интеллектуальные основы своих областей, а также новейшие знания и открытия. Соответственно учебная программа должна быть сведена к своим целям обучения

и ключевым темам. Это может показаться очевидным, но этот принцип применяется редко. Для эффективного обучения необходимы учебные программы, которые должны:

- содействовать поступательному приобретению навыков;
- быть последовательными, координирующими обучение;
- быть прогрессивными, иметь опоры, которые будут постепенно удалены;
- разработать задачи, мотивирующие и стимулирующие обучение;
- разработать критерии оценок, влияющие на обучение.

Рис.3. Модель сопоставления выводов Найта и Леклерка

Преподавателям важно иметь чёткое представление об успехах и достижениях своих обучающихся для соответствующей адаптации методов и форм преподавания. При изучении ряда предметов университетского цикла владение одними понятиями имеет важнейшее значение для изучения других. Входя в реальное обучение, обучающиеся современных ВУЗов должны уметь извлекать выгоду из собственных знаний: они должны быть в состоянии реинвестировать их.

При оценке уровня развития метапознания у обучающихся необходимо учитывать пределы человеческой способности деликатно и достоверно выражать сомнение (или уверенность) в собственных знаниях. Преподавателям рекомендуется проводить подсчёт баллов, набранных студентами, в соответствии с процедурой, включающей в себя оценивание уровня метапознания по этим параметрам. Обучающиеся должны знать и уметь применять правила, которым должен соответствовать любой метод сбора достоверных сведений. Эффективна визуализация качества ответов в виде спектра навыков и умений. Также стоит внимательно следить за реакцией студентов на этот новый метод подсчёта баллов.

В данной статье мы стремились показать масштаб и разнообразие стоящих перед преподавателями университетов задач, а также возможные пути решения в таких разнообразных направлениях, как цели, технологии оценивания и методы обучения, три аспекта обучения, между которыми должна существовать тройная согласованность и соответствие.

Предоставление преподавателям неперегруженной учебной программы позволит им обогащать занятия актуальными и соответствующими контексту обучающихся информацией, иллюстрациями и практикой. Они смогут использовать время для обеспечения точной обратной связи и предложить корректирующие меры, а для высокорезультативных обучающихся углублённое обучение. Подобные меры предоставят возможность развивать персональные навыки обучающихся, подготавливая их к требованиям и возможностям

XXI века, независимо от географического пространства, а также их будущей социальной или экономической роли.

Важно, чтобы обучающиеся могли позиционировать себя по отношению к своему собственному обучению: являясь действующими лицами образовательного процесса, они должны уметь оценить уровень собственных знаний и разработать более эффективные стратегии обучения. Преподаватель может предложить методы оценивания, способствующие поиску собственной точки опоры обучающимися.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агранович М. Л. Индикаторы достижения целей устойчивого развития в сфере образования и национальная образовательная политика // Вопросы образования. № 4. 2017. С. 242-264.
2. Кашапов М. М., Пошехонова Ю. В. Роль метапознания в профессиональном педагогическом мышлении // Психологический журнал. 2017. Т. 38, № 3. С. 57-65.
3. Матанова Е. А. Педагогика сегодня: проблемы и решения [Текст] // Педагогика сегодня: проблемы и решения: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2019 г.). СПб.: Свое издательство, 2019. С. 9-12. URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/337/15172/>
4. Найт Питер. Высокоэффективный маркетинговый план: пошаговое рук. для компаний всех типов и размеров / Питер Найт. Санкт-Петербург: Вектор, 2006 (СПб. : Печатный двор им. А. М. Горького). 156 с.
5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Качество образования: система внутренних и внешних оценок // Народное образование. № 4. 2007. С. 147-156.
6. Пантелеева М.В., Сухристина А.С. Компетентностный подход в образовании: Российский и зарубежный опыт // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Образование. Педагогические науки». Т. 8, № 4. 2016. С. 100-104.
7. Педагогика высшей школы : учебник / под общ. ред. А.А. Кочина. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2017. 288 с.
8. Селиверстова И.В. Трудоустройство выпускников как критерий оценки эффективности образовательной организации СПО // Тенденции развития образования. Эффективность образовательных институтов: материалы XVI ежегодной Международной научно-практической конференции (Москва. 14-16 февраля 2019 г.). М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС. 2020. С. 108-117.
9. Скаткин М. Н. Методология и методика педагогических исследований. М.: Педагогика, 1986. 152 с.
10. Черных Т. П. Мониторинг эффективности инновационной экспериментальной деятельности / Педагогическая диагностика. № 2. 2007. С. 140-160.
11. Шипилина Л. А. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учебное пособие. М: Флинта, 2011. 204 с.
12. Albertini J.M. La pédagogie n'est plus ce qu'elle sera. Paris: Seuil, 1997.
13. Clausse A. La relativité éducationnelle, Esquisse d'une histoire et d'une philosophie de l'école. Bruxelles: Labor, 1965. 262 p.
14. De Finetti B. Methods of discriminating levels of partial knowledge concerning a test item. // British Journal of Mathematical and Statistical Psychology. 1965. № 18. P. 87-123.
15. Leclercq D. Pour une pédagogie universitaire de qualité. Sprimont: Mardaga, 1998. P. 137-159.
16. Vygotsky L. Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press, 1978. 159 p.
17. Wang M. C., Haertel G. D. and Walberg H. J. Synthesis of Research: What Helps Students Learn? // Educational Leadership. December 1993/January 1994. P. 74-79.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Agranovich M. L. Indikatory dostizhenija celej ustojchivogo razvitija v sfere obrazovanija i nacional'naja obrazovatel'naja politika // Voprosy obrazovanija. № 4. 2017. S. 242-264.
2. Kashapov M. M., Poshehonova Ju. V. Rol' metapoznaniya v professional'nom pedagogicheskom myshlenii // Psihologicheskij zhurnal. 2017. T. 38, № 3. S. 57-65.
3. Matanova E. A. Pedagogika segodnja: problemy i reshenija [Tekst] // Pedagogika segodnja: problemy i reshenija: materialy V Mezhdunar. nauch. konf. (g. Sankt-Peterburg, ijul' 2019 g.). SPb.: Svoe izdatel'stvo, 2019. S. 9-12. URL <https://moluch.ru/conf/ped/archive/337/15172/>
4. Najt Piter. Vysokoeffektivnyj marketingovyj plan: poshagovoe ruk. dlja kompanij vseh tipov i razmerov / Piter Najt. Sankt-Peterburg: Vektor, 2006 (SPb. : Pечатnyj dvor im. A. M. Gor'kogo). 156 s.
5. Novikov A.M., Novikov D.A. Kachestvo obrazovanija: sistema vnutrennih i vneshnih ocenok // Narodnoe obrazovanie. № 4. 2007. S. 147-156.
6. Panteleeva M.V., Suhristina A.S. Kompetentnostnyj podhod v obrazovanii: Rossijskij i zarubezhnyj opyt // Vestnik Juzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Serija «Obrazovanie. Pedagogicheskie nauki». T. 8, № 4. 2016. S. 100-104.
7. Pedagogika vysshej shkoly : uchebnik / pod obshh. red. A.A. Kochina. SPb.: Izd-vo SPb un-ta MVD Rossii, 2017. 288 s.
8. Seliverstova I.V. Trudoustrojstvo vypusnikov kak kriterij ocenki jeffektivnosti obrazovatel'noj organizacii SPO // Tendencii razvitija obrazovanija. Jeffektivnost' obrazovatel'nyh institutov: materialy XVI ezhegodnoj Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (Moskva. 14-16 fevralja 2019 g.). M.: Izdatel'skij dom «Delo» RANHiGS. 2020. C. 108-117.
9. Skatkin M. N. Metodologija i metodika pedagogicheskikh issledovanij. M.: Pedagogika, 1986. 152 s.
10. Chernyh T. P. Monitoring jeffektivnosti innovacionnoj jeksperimental'noj dejatel'nosti / Pedagogicheskaja diagnostika. № 2. 2007. S. 140-160.
11. Shipilina L. A. Metodologija i metody psihologo-pedagogicheskikh issledovanij: uchebnoe posobie. M: Flinta, 2011. 204 s.
12. Albertini J.M. La pédagogie n'est plus ce qu'elle sera. Paris: Seuil, 1997.
13. Clause A. La relativité éducationnelle, Esquisse d'une histoire et d'une philosophie de l'école. Bruxelles: Labor, 1965. 262 p.
14. De Finetti B. Methods of discriminating levels of partial knowledge concerning a test item. // British Journal of Mathematical and Statistical Psychology. 1965. – № 18. P. 87-123.
15. Leclercq D. Pour une pédagogie universitaire de qualité. Sprimont: Mardaga, 1998. P. 137-159.
16. Vygotsky L. Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press, 1978. 159 p.
17. Wang M. C., Haertel G. D. and Walberg H. J. Synthesis of Research: What Helps Students Learn? // Educational Leadership. December 1993/January 1994. P. 74-79.

Поступила в редакцию 27.02.2020.
Принята к публикации 29.02.2020.

Для цитирования:

Гиренко И.В., Томичева И.В. Вопросы педагогики университета завтрашнего дня: метапознание студентов и их дальнейшее трудоустройство // Гуманитарный научный вестник. 2020. №1. С. 21-27. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv2001Girenko.pdf>